

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

DESIGUALDADE HÍDRICA E FORMAÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE SOCIOPOLÍTICA DOS DISCURSOS EDUCACIONAIS

Claudyvan José dos Santos Nascimento Silva ¹
Polyanna Cristina Vieira Cordeiro Silva ²
Claudyvanne dos Santos Nascimento Silva ³

¹Mestre em Ciências Jurídicas pelo Programa de Pós-Graduação - Universidade Federal da Paraíba – UFPB, claudyvansilva@gmail.com

²Mestranda do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos - Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, polyannavieira8@gmail.com

³Doutoranda em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração - Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, claudyvanne@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19476885

1. INTRODUÇÃO

A água constitui um dos eixos mais urgentes das discussões contemporâneas sobre sustentabilidade, justiça social e educação no Brasil e no mundo. Atualmente, segundo dados das Nações Unidas, quase 50% da população mundial sofre com escassez de água pelo menos uma vez ao ano, enquanto cerca de 46% dos habitantes do planeta não possuem serviço de saneamento seguro (ROCHA, 2014, p. 3). No contexto brasileiro especificamente, quase um quarto da população vive sem condições adequadas de saneamento, representando aproximadamente 49 milhões de pessoas (PERES, 2014, p. 10). Estes números não refletem apenas uma realidade técnica ou ambiental, mas revelam uma condição de injustiça que marca profundamente as regiões metropolitanas do país, onde a desigualdade no acesso à água potável e aos serviços de saneamento intersecciona com outras formas de vulnerabilidade social e ambiental.

Diante dessa realidade, a educação ambiental emerge como campo estratégico para a formação de sujeitos capazes de compreender e transformar as relações desiguais que caracterizam a gestão hídrica nas metrópoles. A legislação brasileira, particularmente a Lei nº 9.795 de 1999 que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, e sua atualização recente pela Lei nº 14.926 de 2024, reconhecem que a educação ambiental é componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades de ensino (CIRÍACO; SANTINO; NORONHA, 2024, p. 227). Contudo, a incorporação da educação ambiental nos documentos curriculares e nas práticas pedagógicas não tem sido isenta de contradições, conflitos e silenciamentos. Os discursos presentes nesses documentos frequentemente naturalizam questões políticas, individualizam responsabilidades que são estruturais e produzem representações que dificultam a emergência de uma cidadania verdadeiramente crítica frente aos desafios hídricos (MACIEL; BARBOSA, 2024).

Este trabalho parte da hipótese de que existe uma tensão significativa entre os discursos pedagógicos sobre água que permeiam os documentos educacionais brasileiros e a necessidade de uma educação ambiental que seja simultaneamente crítica, transformadora e comprometida com a justiça social. Por um lado, encontram-se narrativas que enfatizam a escassez hídrica como fenômeno natural, universal e aterrorizante, construindo um sentido de urgência que pode levar à culpabilização dos indivíduos pelas crises de água. Por outro lado, documentos normativos frequentemente

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

silenciam as dimensões políticas, econômicas e espaciais que explicam por que algumas populações têm acesso abundante à água segura enquanto outras enfrentam diariamente a ausência desse recurso fundamental (MENDONÇA, 2018). Essa tensão é particularmente aguda nas regiões metropolitanas, onde as desigualdades socioambientais são visíveis e estruturantes, mas frequentemente marginalizadas nos discursos pedagógicos oficiais.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar os principais discursos sobre água presentes em documentos educacionais brasileiros, problematizando suas implicações para a formação de sujeitos críticos em contextos metropolitanos. À luz dessas discussões, essa pesquisa tem por escopo contribuir para reflexões que apontem caminhos para uma educação ambiental transformadora, capaz de reconhecer a água simultaneamente como bem comum e direito fundamental. Ao articular os resultados da análise discursiva com referenciais críticos da educação ambiental, pretende-se fortalecer perspectivas pedagógicas que superem abordagens exclusivamente comportamentalistas e que promovam a formação de sujeitos críticos, conscientes das responsabilidades coletivas e do papel das políticas públicas na garantia do direito à água.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, de caráter interpretativo, fundamentada na análise documental e na Análise do Discurso de tradição francesa como perspectiva teórico-metodológica. Parte-se do pressuposto de que os documentos educacionais não apenas comunicam orientações pedagógicas, mas constituem práticas discursivas historicamente situadas, atravessadas por formações ideológicas e relações de poder, que produzem sentidos sobre a água, definem responsabilidades e orientam práticas educativas.

O corpus da pesquisa é composto por documentos educacionais brasileiros de caráter normativo e orientador que tratam direta ou indiretamente da temática da água e da educação ambiental. Integram o corpus: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em suas etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental; a Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 9.795/1999 e atualizada pela Lei nº 14.926/2024; e documentos orientadores do Ministério da Educação relacionados à inserção da educação ambiental no currículo escolar. A escolha desses documentos justifica-se por sua centralidade na organização curricular e por sua capacidade de orientar práticas pedagógicas em escala nacional, especialmente em contextos metropolitanos.

A análise dos dados foi orientada pelos pressupostos da Análise do Discurso, compreendendo o discurso como prática social produtora de sentidos. As categorias analíticas foram construídas a partir dos objetivos específicos do estudo, a saber: (i) a construção discursiva da escassez hídrica; (ii) a centralidade da responsabilização individual nas estratégias pedagógicas; e (iii) os silenciamentos relativos ao reconhecimento da água como direito humano e à justiça socioambiental. A articulação dessas categorias permite interpretar os efeitos pedagógicos dos discursos analisados e suas implicações para a formação de sujeitos críticos no âmbito da educação ambiental.

3. RESULTADOS

A escassez de água emerge como um tema central nos documentos educacionais brasileiros, particularmente em contextos onde instituições de pesquisa e extensão têm trabalhado para incorporar a segurança hídrica como dimensão fundamental da educação ambiental (BRASIL, 2025). Dados apresentados por pesquisadores indicam que 57,7%

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

dos estudantes no Brasil estão em escolas com baixa ou mínima resiliência a enchentes, enquanto 33,9% dos estudantes enfrentam vulnerabilidade das escolas à seca (ZATZ, 2025, p. 517). Esses números frequentemente aparecem em documentos educacionais de forma que produz urgência e alarme. Contudo, a forma como a escassez é discursivamente construída nesses documentos merece análise cuidadosa.

Documentos educacionais que abordam a segurança hídrica frequentemente apresentam a escassez como problema em escala global sem adequadamente contextualizar as especificidades dos contextos metropolitanos onde as desigualdades no acesso à água são particularmente visíveis (SILVA; LOUREIRO, 2019). Escolas em bairros periféricos e favelas convivem simultaneamente com falta de água segura para beber e com enchentes que causam inundações, deslizamentos e perdas materiais. Essa realidade paradoxal revela que o problema não é escassez absoluta, pois “o processo assíncrono entre a urbanização da metrópole e a expansão dos serviços de água e saneamento aprofundou as desigualdades no acesso à água” (TOBIÁS, 2025, p. 410).

Em contextos metropolitanos, a responsabilização individual revela-se particularmente problemática porque abstrai dos processos de segregação espacial, desigualdade econômica e injustiça ambiental que caracterizam o acesso à água (TOBIÁS, 2025). Uma criança em uma escola localizada em uma favela, que frequentemente não tem água segura em casa, é responsabilizada na escola a economizar água, enquanto a raiz da escassez que ela experimenta não está em seu desperdício individual, mas em políticas públicas inadequadas que não investem suficientemente em infraestrutura de abastecimento para áreas pobres (IZAZOLA; CARMO, 2004, p. IX). Essa dinâmica produz um efeito de culpabilização das vítimas, transformando desigualdades estruturais em questões de responsabilidade moral individual.

O discurso que enfatiza responsabilidades individuais também obscurece as responsabilidades diferenciadas sobre o uso de água. Estudos sobre consumo de água revelam que agentes econômicos como a indústria, a agricultura em larga escala e os setores de geração de energia utilizam volumes muito superiores àqueles utilizados para consumo humano doméstico. Globalmente, aproximadamente 70% da demanda por água provém de atividades agrícolas, 22% para uso industrial e apenas 8% para a população (BALDUINO et al., 2018, p. 10). Contudo, documentos educacionais que enfatizam responsabilidades individuais frequentemente não problematizam essas desproporções, focando em comportamentos domésticos de economia de água enquanto deixam intactos processos produtivos que constituem os principais drivers da escassez hídrica (LOUREIRO, 2003).

Estudos que analisam as desigualdades metropolitanas revelam que a distribuição desigual da água está profundamente conectada a processos históricos de concentração de terras e poder, a racismo ambiental, a segregação espacial, e a ausência de políticas públicas voltadas para populações vulneráveis (MENDONÇA, 2018, p. 195). Contudo, documentos educacionais raramente abordam essas conexões de forma explícita e sistemática. Quando a educação ambiental não problematiza essas dimensões políticas e sociais da crise hídrica, ela deixa intactos os mecanismos que produzem e reproduzem a desigualdade no acesso à água, participando inadvertidamente da naturalização e legitimação dessa desigualdade (CIRÍACO; SANTINO; NORONHA, 2024).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos discursos sobre água presentes em documentos educacionais brasileiros revela tensões profundas entre diferentes modos de compreender e educar sobre esse recurso fundamental. As dinâmicas discursivas identificadas, construção da

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

escassez como fenômeno natural, ênfase em responsabilizações individuais, silenciamento sobre direito à água e justiça ambiental, não são neutras, mas produzem efeitos pedagógicos significativos que podem tanto fortalecer quanto enfraquecer a capacidade dos sujeitos de compreender criticamente e transformar as relações desiguais que caracterizam a gestão hídrica nas regiões metropolitanas.

A perspectiva de educação ambiental crítica e transformadora oferece ferramentas conceituais e metodológicas importantes para essa reorientação. Fundamentada em Paulo Freire e na Educação Popular, em perspectivas de Ecologia Política, e em lutas sociais por justiça ambiental, essa perspectiva compreende que a educação ambiental deve ser simultaneamente análise crítica das estruturas que produzem a crise ambiental e processo de conscientização que leve os sujeitos a atuar no mundo para transformá-lo.

Nas escolas metropolitanas, estudantes vivenciam cotidianamente as consequências da gestão desigual da água, coexistindo com a oportunidade de aprender através de uma educação que reconheça essas realidades e que os capacite a atuar para transformá-las. Essa é a responsabilidade e o potencial da educação ambiental contemporânea: não simplesmente adaptar indivíduos às crises ambientais que enfrentamos, mas formar cidadãos críticos, solidários com os vulnerabilizados, capazes de participar coletivamente da construção de futuros onde a água seja efetivamente reconhecida como direito humano fundamental e bem comum para todos.

Palavras-Chaves: Análise do discurso; Escassez hídrica; Práticas pedagógicas; Discurso Educacional

REFERÊNCIAS

BALDUINO, Danieli Oliveira et al. O uso da água e tratamento de resíduos de origem animal em propriedades rurais. **Anuário de Produções Acadêmico-Científicas dos Discentes da Faculdade Araguaia**, Goiânia, v. 7, p. 9–18, 2018.

BRASIL. Educação ambiental no currículo é chave para sustentabilidade. **Ministério da Educação (MEC)**, 11 jun. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/junho/educacao-ambiental-no-curriculo-e-chave-para-sustentabilidade>. Acesso em: 31 jan. 2026.

CIRÍACO, Klinger Teodoro; SANTINO, Fernando Schindwein; NORONHA, Isabella de Freitas. Análise do discurso de documentos oficiais sobre educação de bebês e crianças bem pequenas. **Perspectivas em Diálogo: Revista de Educação e Sociedade**, [S. l.], v. 11, n. 28, p. 214–234, 2024. DOI: 10.55028/pdres.v11i28.20664. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/persdia/article/view/20664>. Acesso em: 31 jan. 2026.

IZAZOLA, Haydea; CARMO, Roberto Luiz do. México e São Paulo: expansão metropolitana, desigualdade social e a questão da água. In: **CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE POPULAÇÃO (ALAP)**, 1., 2004, Caxambu.

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Premissas teóricas para uma educação ambiental transformadora. **Ambiente e Educação**, Rio Grande, v. 8, p. 37–54, 2003.

MACIEL, Mateus de Moura; BARBOSA, Edelweis Jose Tavares. O ensino de probabilidade no Ensino Médio: uma análise do discurso institucional em documentos

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

oficiais. In: **IX Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**, 2024, Natal.

MENDONÇA, Francisco. Abordagem interdisciplinar da problemática ambiental urbano-metropolitana: esboço metodológico da experiência do Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR sobre a RMC – Região Metropolitana de Curitiba. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, Curitiba, v. 47, edição especial: 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, p. 291-309, out. 2018.

PERES, Ana Cláudia. O caminho das águas. **Radis: Comunicação e Saúde**, Rio de Janeiro, n. 147, p. 10-13, dez. 2014.

ROCHA, Rogério Lannes. Água é saúde e direito. **Radis: Comunicação e Saúde**, Rio de Janeiro, n. 147, p. 3, dez. 2014.

SILVA, Silvana do Nascimento; LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. O sequestro da Educação Ambiental na BNCC (Educação Infantil – Ensino Fundamental): os temas sustentabilidade/sustentável a partir da Agenda 2030. In: **ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (ENPEC)**, 12., 2019, Natal. Anais [...]. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019.

TOBIAS, Melina. Desigualdades em torno da infraestrutura de água potável e saneamento na Área Metropolitana de Buenos Aires: uma abordagem histórica a partir de uma perspectiva de ecologia política. **Revista Eletrônica História em Reflexão**, [S. l.], v. 21, n. 41, p. 410–431, 2025. DOI: 10.30612/rehr.v21i41.20391. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/historiaemreflexao/article/view/20391>. Acesso em: 31 jan. 2026.

ZATZ, Diana. O papel da educação na segurança hídrica e na redução de riscos. **ClimaCom Cultura Científica – pesquisa, jornalismo e arte**, ano 12, n. 28, Manifesto das Águas, p. 514–520, jul. 2025. Disponível em: <https://climacom.mudancasclimaticas.net.br/o-papel-da-educacao/>. Acesso em: 31 jan. 2026.